

Кошин О.
здобувач Національної академії
СБ України

Щодо визначення поняття втручання у приватне спілкування

Права людини на захист приватного та особистого життя від безпідставного втручання чи посягання на недоторканність житла, а також забезпечення таємниці кореспонденції і телефонних розмов визнані міжнародною спільнотою фундаментальним правом кожної людини. Вони закріплені в багатьох міжнародних документах загального й регіонального характеру, є основоположними засадами законодавства демократичних правових держав. Зокрема, ст. 12 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 року проголошує, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист від такого втручання або таких посягань [1]. Згодом зазначені положення були враховані і дістали подальшого розвитку в таких міжнародних документах, як: Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4.11.1950 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 року, Американська Конвенція з прав людини від 22.11.1969 року, Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 року тощо.

Водночас ратифікована Верховною Радою України Конвенція про захист прав людини і основних свобод (1997 рік) визначає можливість втручання у приватне життя особи винятково в установленому законодавством порядку, у випадках, необхідних у демократичному суспільстві, в інтересах національної та громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей [2]. Зазначене закріплене й нормами Конституції України, відповідно до змісту яких гарантовані цим документом недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції можуть бути обмежені у виняткових,

передбачених законом випадках, встановлених судом, з метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо [3, ст. 30-32].

Зважаючи на те, що втручання у приватне спілкування є відносно новим поняттям для правозастосовної практики правоохоронних органів та спеціальних служб України, сучасний науковий простір не містить єдиного підходу до розуміння вказаного явища, особливостей його реалізації в КРД. Адже визначене в положеннях Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розуміння втручання у приватне спілкування, а також його різновиди (аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем [4]) зазнають критики, вважаються не повною мірою обґрунтованими як з боку теорії, так і практики забезпечення державної безпеки.

Опрацювання сучасного наукового простору дає підстави констатувати неоднозначну позицію із законодавчого визначення змісту втручання у приватне спілкування та доцільності виокремлення в Главі 21 КПК України параграфу «Втручання у приватне спілкування». Критичному аналізу зазначене піддається В. А. Колесником, який, досліджуючи окремі аспекти втручання у приватне спілкування, аргументовано доводить, що про зміст приватного спілкування особи може стати відомо не тільки в результаті проведення визначених ст. 258 КПК України його різновидів, а й інших видів НСРД: спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтролю місця тощо [5]. Вагомим аргументом на користь позиції В. А. Колесника є й обґрунтування Є. Д. Лук'янчиковим неможливості абсолютного виключення факту втручання у приватне спілкування під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, проведення якого може супроводжуватися негласним ознайомленням з предметами, документами тощо, а за необхідності – виготовленням їхніх зразків чи копій. Зазначене прямо чи опосередковано може містити інформацію про приватне життя особи, комунікативною складовою якого є приватне спілкування [6, с. 32]. Окреслена позиція автора, на нашу думку, є аргументованою підставою потреби додаткового обґрунтування виокремлення в системі НСРД втручання у приватне спілкування, що має стати предметом окремого наукового дослідження.

Продовжуючи дослідження у зазначеному напрямку, слід звернути

увагу і на визначеній у сучасній науковій думці позиції щодо доцільності класифікації закріплених в КПК України НСРД за критерієм втручання у приватне життя, а не спілкування. Зокрема, на думку В.М. Тертишника втручанням у приватне спілкування з наведеного у ст. 258 КПК України переліку різновидів втручання у приватне спілкування до змісту останнього слід віднести арешт, огляд і виїмку кореспонденції та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Адже результати, отримані внаслідок проведення аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України) та зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) не обов'язково можуть бути пов'язані з втручанням у приватне спілкування. [7, с. 139]. Аргументованим, на нашу думку, є висновок автора про те, що, можливо, законодавець мав на увазі інше поняття – втручання у приватне життя, яке є більш широким за змістом [7, с. 140]. Підґрунтям вказаної наукової позиції є зміст положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими встановлене право на повагу до приватного і сімейного життя охоплює також повагу до житла й кореспонденції [8, Ст. 263].

На користь окресленого слід віднести і результати дослідження інших науковців. Так, О.В. Ткач констатує, що приватне життя особи охоплює відповідну сукупність складових, серед яких: таємниця віросповідання; конфіденційність інформації про стан здоров'я, фізичного та інтелектуального розвитку людини; обставини й зміст спілкування між особами, зокрема, й з використанням засобів зв'язку тощо [9, с. 238].

За результатами узагальнення рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) С.В. Шевчук дійшов висновку, що приватне життя та право на його недоторканість охоплює й повагу до його комунікативного елементу, зокрема: безпеки та приватності листування, електронної пошти, телефонних розмов тощо. Указану думку поділяє й В.І. Шишкін та зазначає, що спілкування є одним із проявів приватного життя, недоторканності статусу людини, її комунікації [10, с. 93].

Ситуація, що склалась у теоретико-правовій площині обраного предмету дослідження, спричинена відсутністю єдиного юридичного підходу до розуміння змісту втручання в гарантовані Конституцією України права та свободи людини. У контексті зазначеного заслуговує на увагу позиція О.Г. Шило, яка наголошує на необхідності встановлення державою чіткого процесуального механізму втручання органами державної влади у сферу приватного життя людини, що забезпечить захист

прав та законних інтересів особи від безпідставного втручання [11].

Таким чином, опрацювання стану теоретичної розробленості предмету дослідження слід розпочати з аналізу результатів наявних наукових розвідок, присвячених теоретико-правовому визначенню втручання у приватне спілкування. У контексті зазначеного, слід наголосити на тому, що законодавче закріплення змісту вказаної категорії піддається критиці вітчизняними науковцями. Зокрема положеннями ст. 258 КПК України встановлено, що «спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб» [4].

Список використаних джерел

1. Загальна декларація прав людини: прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
2. Конвенція про захист прав і основних свобод, підписана державами-членами Ради Європи від 4 листопада 1950 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>.
3. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996 р. Верховна Рада України. Київ: Преса України, 1997. 80 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
5. Колесник В. А. Втручання у приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 3(31). С. 37–44.
6. Лук'янчиков Є. Д. Лук'янчиков Б. Є. Удосконалення системи негласних слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 року). Київ: ФОП Ліпкан О.С., 2014. С. 29–32.
7. Тертишник В. М. Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства. Право і суспільство. 2013. №–1. С. 136–140.
8. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 1997 року. Відомості Верховної

Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

9. Ткач О.В. Межі втручання в приватне життя особи в кримінальному процесі України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. № 12. С. 236–239. URL: file:///C:/Users/%D0%AE/Downloads/Nzlubp_201pdf

10. Мухін В, Штанько А. Державне втручання у приватне спілкування: процесуальні аспекти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 1 (34). С. 90–97.

11. Паршутін А.Б. Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис...канд. юрид. наук : 12.00.09 / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. Харків, 2020. 237 с.